

TOMORQA VA DEHQON XO‘JALIGI SHAROITIDA XONAKI TOVUQLARNI ERTA TUXUMGA KIRITISH USULI.

¹H.T.Hasanov, ²A.X.Xolmatov, ³A.A.Kaniyazova

¹CHPITI “Parrandachilik” bo‘limi boshlig‘i, ²CHPITI “Biotexnologiya” laboratoriya mudiri,

³CHPITI “Parrandachilik” bo‘limi stajyor tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14904739>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xonaki tovuqlarni erta tuxumga kiritish yo‘llari, tuxum mahsuldorligiga ta‘sir etuvchi omillar hamda tomorqa va dehqon xo‘jaligi sharoitida xonaki tovuq jo‘jalarini parvarishlashning samarali usullari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tuxum, jo‘ja, ozuqa, maxsus yem, parvarishlash, hayotchanlik, mikroiklim.

Annotation. This article presents ways to introduce domestic chickens into early eggs, factors affecting egg productivity, and effective ways to care for domestic chicken chicks in conditions of tomarka and farming.

Key words: egg, chick, feed, special feed, care, vitality, microclimate.

KIRISH

Respublikamizda parrandachilik qishloq xo‘jaligining muhim sohasi bo‘lib, aholini oziq-ovqat mahsulotlari va sanoatni xom-ashyo bilan ta‘minlash vazifasini bajaradi. Mamlakatimiz aholisini yetarli miqdorda go‘sht va go‘sht mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari bilan ta‘minlash, chorva hayvonlarini bosh sonini ko‘paytirish, ayniqsa ularning mahsuldorligini oshirishni taqazo etadi. Shu boisdan chorva hayvonlari va parrandalarning yangi zotlari, krosslari, tizimlaridan foydalanish, keng miqyosda naslchilik ishlarini olib borish hayvon va parrandalar mahsuldorligini muttasil oshirib borish imkonini beradi.

Uzluksiz uzoq muddatli oziq-ovqat xavfsizligiga erishish O‘zbekiston Respublikasining mikroiktisodiy, siyosiy va ijtimoiy muofaqiyatlarga o‘zaro bog‘liq bo‘lgan muhim vazifasi hisoblanadi. Oziq-ovqat xavfsizligini barqaror ta‘minlashda parrandachilikni rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Parrandachilik chorvachilikning tez yetiluvchan sohasidan biri bo‘lib, aholini parhez go‘shti va tuxum mahsulotlari bilan ta‘minlash imkonini beradi.

Respublikamizda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, shuningdek, parrandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini yanada mustahkamlash hamda parrandachilik yo‘nalishidagi tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 14-iyun 2021-yildagi PQ-5146-son “Parrandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi qarorida ham sohaning muhim va dolzarbligini ko‘rish mumkin.

Tomorqa xo‘jaliklarida mahsulot yetishtirishni ko‘paytirish orqali aholi daromadini oshirish, ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘ldirish, tomorqada yetishtirilgan mahsulotlarni kafolatli xarid qilish tizimini yaratish, shuningdek, har bir tumanda tomorqa yer egalari va ishlab chiqaruvchilar o‘rtasida kooperasiya aloqalarini rivojlantirish maqsadida: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, 16-dekabr 2021 yildagi PQ-54-son qarorida tomorqa yer egalari qoida tariqasida, 100 bosh parranda, 5 — 10 bosh kurka, 20 bosh quyon, 5-6 bosh qo‘y va echki, 5 ta asalari uyasi, intensiv usulda baliq boqishni yo‘lga qo‘yish, shuningdek,

ixcham issiqxonalar, «dala do‘konlari» qurish ko‘rsatib o‘tildi. Shunday ekan biz tadqiqotlarimizda xonaki tovuqlarni parvarishlashni quyidagi usulini tavsiya qildik.

Tajribalarni o‘tqazish uslubi va joyi.

Tadqiqot uslubi: Tajribalar davomida zootexniya va veterinariyada umumqabul qilingan usullarda tajribalar o‘tkazish (Ovsyannikov A.I 1976) klinik – fiziologik xolati (Kondraxon I. P. 1983) eksteryer-interyer ko‘rsatgichlari (Paxamov I.Y., Razumovskiy N.P., 2007) o‘rganiladi. iqtisodiy samaradorligini anqlash usullaridan foydalaniladi. Tajribalar uchun 80 boshdan qora xonaki tovuqlar 2 guruhga ajratildi. 1-nazorat guruhiga faqatgina tabiiy yorug‘likdan foydalanildi va 2-guruhga yorug‘lik 1-jadval asosida suniy ravishda yoritildi.

Tadqiqot joyi: Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba xo‘jaligi.

1-jadval

Jo‘jalarni o‘stirishda yorug‘lik me‘yorlari

Parrandalar yoshi, kunlarda	Yorug‘ kun davomiyligi, soatlarda	Yorug‘lik manbainig		Yoritilish kuchi, (lyuks)
		O‘chirilish vaqti, soat	Yoqilish vaqti, soat	
1-2	24	-	2	30-50
3-4	23	23	0	20-30
5-7	22	23	1	20-30
8-14	18	21	3	20
15-21	15	20	5	20
22-28	13	19	6	20
29-35	11	18	7	15
36-42	10.30	18	7.30	15
43-49	10	18	8	10
50-56	9.30	17.30	8	10
57-63	9	17	8	10
64-70	8.30	17, 17	8, 13	5
71-126	9	17	8	5
127-139	10	18	8	5

Olingan natijalar: tajribalar davomida parvarishlash uchun maxsus xonalar tayyorlandi. Jo‘jalar polda parvarishlash usulidan foydalanildi 1 kunlik jo‘jalar andijon viloyatidan keltirilib, 24 hafta parvarishlandi. Xonaki jo‘jalar keltirilganda 36-37 g atrofida bo‘lib ushbu jo‘jalarni biz 4 guruxga ajratib oldik.

Parrandalarni o‘sishi va rivojlanishi, mahsuldorlik ko‘rsatkichlarining shakillanishida va boshqa shu kabi muhim xususiyatlarning yuzaga chiqishida stress-omillar katta ahamiyat kasb etadi.

Stress omillar deb parranda organizmini qo‘zgatib junbushga keltiruvchi, asab tizimining ma‘lum vaqtga an’anaviy bir maromli qolipdan chiqishi oqibatida mahsuldorlik darajasining pasayib ketishiga olib keluvchi tashqi muhit omillariga aytiladi. Bu omillarni quyidagi

guruhlarga bo‘lish mumkin; fizik, kimyoviy, ozuqa, transport, texnologik, biologik, jarohatlanish, psixik va amaliy tadqiqot. Bular orasida fizik omillar ko‘p sonlidir, havo harorati va namligi, quyosh radiatsiyasi, xaddan ziyod shovqinlar, yorug‘lik rejimining beqarorligi va xokazolar.

Jo‘jalarning holatiga, ayniqsa o‘shish ko‘rsatkichlariga havo harorati sezilarli ta’sir qiladi. O‘zbekiston iqlimi ayniqsa yoz faslida yuqori haroratli hisoblanadi. O‘tkazilgan tadqiqotda yuqori haroratli muhitda tovuqlar o‘zlarini noqulay his qilishini, nafas olish tezlashishini, patlari to‘zg‘oq holga kelishini, parrandalarning toza havo kiruvchi tuynuklar tomon intilishini, qanotlari shalpayib, osilgan bo‘lishini ishtaxasi yo‘qolishini, chanqoqlik oshishini ko‘rsatdi.

Jo‘jalar hayotining dastlabki kunidanoq jo‘jaxonadagi havo haroratini nazorat qilib turish o‘ta muhimdir. Uni nafaqat termometr ko‘rsatkichlariga, balki jo‘jalarning o‘zini tutish holatiga qarab ham aniqlash mumkin.

- jo‘jalarning tekis tarqalib, erkin harakatlanishi havo harorati va namligi meyor darajasida ekanligini ko‘rsatadi;
- jo‘jalar bir joyga to‘planib, holsiz tovush chiqarib chirqillashi, kuchsizlik holati binoning ichki haroratini ko‘tarish lozimligini ko‘rsatadi;
- jo‘jalar ko‘p suv ichsa qafasning oldingi devoriga to‘plansa, tez-tez nafas olib tumshug‘i ochilgan bo‘lsa, ichki haroratini tushirib, binoni sovutish lozimligini ko‘rsatadi;
- jo‘jalarni havo kirish joyidan uzoqlashishi va to‘planishi yelvizakning kuchli ekanligini bildiradi;

Bino ichki haroratining keskin ko‘tarilib yoki o‘ta tushib ketishiga aslo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi, chunki unda parrandalarning o‘shish tezligi tushib ketadi.

Tunda harakatlanmaganligidan kunduzga nisbatan kechalari jo‘jalarga ko‘proq issiqlik kerak bo‘ldi. Jo‘jaxona tunda sovuq bo‘lsa, ertalabga jo‘jalarning pati hurpaygan, nam bo‘ladi, holsizlanib, ozuqani istar istamas cho‘qiydi, issiqlik manbai tomon shoshiladi. Jo‘jalar yelvizakka chidamsiz bo‘lishadi. Jo‘jalar uchun kerakli havo harorati, namligi va havo almashinish o‘lchamlari A.X. Xolmatov, U.T.Xodjayevlarning “O‘zbekistonda istiqbolli tovuq krosklarini parvarishlash va tuxum-go’sht mahsulotlarini ishlab chiqarish asoslari” o‘quv qo‘llanmasida tuxum yo‘nalishidagi sanoat asosida boqilayotgan kross tovuqlarning me‘yorlari yuqorida keltirilgan me‘yorlar bo‘yicha tajriba guruhi qat’iy ravishda parvarishlandi.

2-jadval

Tajribadagi jo‘jalarning o‘shish ko‘rsatkichlari

Tajriba guruhi					Nazorat guruhi			
Yoshi (hafta)	Tirik vazni, g, $X \pm S_x$	Kunlik o‘shish g,	Mutloq o‘shish g,	Nisbiy o‘shish, %	Tirik vazni, g, $X \pm S_x$	Kunlik o‘shish, g,	Mutloq o‘shish, g,	Nisbiy o‘shish, %
1-kun	36,4±1,9	0	0	0	36,2±2,4	0	0	0
1	69,9±3,0	4,7	33,4	91,7	74,5±3,4	4,5	31,98	87,1
2	120,9±4,1	7,3	51,0	72,9	115,8±4,6	6,3	44,2	64,3
3	192,6±6,0	10,2	71,7	59,3	195,6±6,9	9,5	66,7	59,0
4	285,6±7,9	13,3	93	48,3	273,6±8,4	12,7	89,0	49,5
5	380,7±9,1	13,6	95,1	33,3	370,4±8,6	11,7	82,1	30,5
6	470,5±10,9	12,8	89,8	23,5	440,4±8,9	10,8	75,8	21,6

7	560,7±13,6	12,8	90,2	19,1	550,8±9,1	13,0	91,2	21,3
8	660,1±14,2	14,2	99,4	17,7	640,7±9,9	13,3	93,4	18,0
9	740,9±15,8	11,5	80,8	12,2	720,4±10	10,1	70,7	11,5
10	840,3±16,4	14,2	99,4	13,4	830,3±10,1	10,7	75,1	11,0
11	934,9±16,9	13,5	94,6	11,2	920,9±10,4	11,7	82,4	10,8
12	1040,1±17,6	15,0	105,2	11,2	1010,1±12,6	11,5	80,8	9,6
13	1110,2±18,1	10,0	70,1	6,7	1096,1±13,6	12,3	86,3	9,3
14	1204,8±18,9	13,5	94,6	8,5	1180,4±14,3	13,3	93,4	9,2
15	1284,0±12,3	11,3	79,2	6,5	1264,0±15,5	13,7	96,2	8,7
16	1370,0±14,0	12,3	86	6,6	1350,0±16,1	9,5	67,0	5,6
17	1450,0±3,4	11,4	80	5,8	1430,0±17,6	8,2	57,6	4,5
18	1530,0±6,2	11,4	80	5,5	1500,0±18,6	8,4	59,4	4,4
19	1589,0±4,8	8,4	59	3,8	1540,0±20,1	8,5	60,0	4,3
20	1646,0±7,1	8,1	57	3,5	1580,0±21,0	7,1	50,0	3,4
21	1702,1±12,4	8,0	56,1	3,4	1625,0±22,1	7,1	50,0	3,3
22	1750,0±14,2	6,8	47,9	2,8	1680,0±23,6	7,1	50,0	3,2
23	1780,0±11,3	4,3	30	1,7	1730,0±24,8	7,1	50,0	3,1
24	1820,0±6,1	4,3	30	1,6	1750,0±25,2	5,7	40,0	2,4

Keltirilgan jadvarda 1 kunlik jo‘jalar 24 haftalikkacha parvarishlanib, har hafta tana vazni o‘lchab borildi va olingan natijalar keltirildi. Unga ko‘ra tajriba Guruhimizdagi jo‘jalarning tirik vazni 1820g bo‘lgan bo‘lsa nazorat guruhimiz 1750 g.ga o‘sib, Tajriba guruhi nazorat guruhiga nisbatan tana vazni o‘rtacha 70 g.ga yuqori bo‘lgan. Tajribadagi tovuqlar 20-haftaning oxirida 5% tuxumdorlikka erishgan bo‘lsa, nazorat guruhi 23-haftaning oxirida 5% tuxum bera boshladi. Ko‘rish mumkinki tajriba guruhi nazorat guruhiga nisbatan 20 kun ertaroq tuxum bera boshladi.

Xonaki tovuqlarni parvarishlashda qisqacha tavsiyalar. Xonaki tovuq jo‘jalari 20 haftalikdan so‘ng parrandalarni boqish sexiga olib o‘tildi. 1 metr kvadrat maydonda 6-8 boshdan qilib tovuqlar joylashtirildi. Yem oxirlari o‘rnatiladi yem oxirlari aynala shakilda bo‘lsa har 4 sm uchun 1 bosh tovuq to‘g‘ri kelad. Oxirlar tekis uzun shakilda bo‘lsa 1 bosh tovuq uchun 10 sm dan qilib yem oxirlar o‘rnatiladi. Havo aylanishi ventilyatorlar va tabiiy havо aylanishidan foydalanildi. Yorug‘ kun uzunligi tovuqlarda 14 soatni tashkil qilishi uchun qo‘shimcha yorug‘lik manbasi sifatida LED lampalar o‘rnatildi. 1 bosh tovuq uchun balanislashtirilgan ozuqadan 20 % tuxumga kirguncha 100g dan beriladi. Tuxum berishi 20 % oshgandan so‘ng ozuqa sarfi bir bosh tovuq uchun 120 g dan berila boshlanadi. Tovular tuxum berishi 50% ga Tirik vazni esa o‘rtacha 1800g.ga yetgandan so‘ng ozuqa sarfi bir bosh tovuq uchun bir kunda 120 g dan qilib belgilanadi. Ya‘ni bu davrda tovuqlar batamom o‘sishdan to‘xtab, iste‘mol qilayotgan ozuqasi hayotchanligi va tuxum mahsuldorligiga sarflana boshlaydi.

XULOSA

1. Xonadon sharoitida xonaki tovuqlarni parvarishlashda elektr yoritgichlardan 1-jadvall asosida parvarishlash orqali xonaki tovuqlarni ertaroq tuxumga kiritish mumkin.
2. Parvarishlash davomida xonaki tovuqlarni to‘la qiymatli ratsion asosida oziqlantirish va mikroiklim hamda zoogigiyenik sharoitlar asosida parvarishlash orqali yuqori mahsuldorlikka erishish mumkin.

3. Xonaki tovuqlarni parvarishlash davomida tirik vaznini har haftada o‘lchash orqali tovuqlarni me’yor asosida o‘lishini nazorat qilib borish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-noyabrdagi PQ- 4015-son “Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida” gi qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi 2017-2021 yillarda yanada rivojlantirishga mo‘ljallangan harakatlar strategiyasi
3. Raxmonov L.K. Ro‘zimuradov R.R. “Rodonit-3 krossi parrandalari bilan ishlash bo‘yicha qo‘llanma” 2011. 19-bet
4. Chorvachilik va parrandachilik asoslari M.Z.Murtozayev, A.A.Kushakov, T.A.Aliboyev «Fan va texnologiya» nashriyoti TOSHKENT – 2012
5. “Eermatov Y.A. Berdiqulov F.Sh. “Tovuq boqing boy bo‘ling” “zooveterinariya” №10 2015. 32-33-bet.
6. Ro‘ziyev R. Nurmatov A. “Axoli xonadonlarida tovuqlarni parvarish qilish” “zooveterinariya” №10 2015. 31-bet.
7. Xmelniskaya T.A. Ivashkin B.A. Peven B.G. “Xayseks uayt krossi parrandalari bilan ishlash bo‘yicha qo‘llanma” 2011. 6-7 bet